

**PERFORMATIVIDADE NO AUTO DO CÍRIO: ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
DA PESSOA SURDA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10393007

*Jonilson Lino Rodrigues*¹

*Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino*²

RESUMO: O Auto do Círio é um espetáculo teatral de rua que ocorre na sexta-feira que antecede o Círio de Nazaré, na cidade de Belém do Pará. Essa apresentação é marcada por uma multiplicidade de linguagens artísticas que pelo seu *locus* de apresentação dialoga diretamente com o público popularizando essa manifestação cultural e propiciando que diferentes pessoas tenham acesso a essa arte. Por conta desses aspectos da relação com o público, o Auto do Círio tem ganhado cada vez mais formas de interação. Em 2020, por conta da pandemia, uma versão online foi apresentada. A partir disso, o objetivo deste trabalho é discutir o conceito de performatividade e a inclusão da pessoa surda no espetáculo, como público e como artista participante-criador. As características do Auto do Círio, como espetáculo teatral a céu aberto, ou a proposta de 2020 online, aproximam o público surdo para a interação presente no espetáculo. O referencial teórico que embasa esse estudo é a temática da corporeidade de Soares (2006), bem como aspectos de performatividade de Schechner (2002), além da temática da integração dos surdos na sociedade de Sacks (2010) e Lippo (2012) sobre acessibilidade política das diferenças. A metodologia é a descritivo-exploratória de abordagem qualitativa que consiste na observação e descrição da forma como a comunidade surda se relaciona com o Auto do Círio e o que ela consegue depreender do espetáculo. O instrumento de coleta de dados é a entrevista semiestruturada, bem como a projeção ou envio de vídeos do espetáculo para que as pessoas surdas expressem o que conseguem identificar a partir da performatividade dos corpos apresentados no espetáculo. Espera-se que essa pesquisa contribua para os estudos da educação de surdos, e para os estudos da teatralidade que envolvem diferentes públicos e promovem a acessibilidade e a minimização de barreiras comunicativas entre diferentes participantes e espectadores.

Palavras-chave: Performatividade, Inclusão, Pessoa surda.

¹ Graduando do Curso de Licenciatura em Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, jhonnylino14@gmail.com;

² Professora efetiva/Orientadora/Pesquisadora da área de Linguística vinculada ao Instituto Ciberespacial da Universidade Federal Rural da Amazônia - Ufra. Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara – UNESP/FCLAr, ana.guimbal@ufra.edu.br